

BIOLOGIYA FANI O‘QITUVCHILARINING INAVATSION FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH

Usmonov Xusanjon Esonali o‘g‘li

QDPI.2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya fani o‘qituvchilarining inavatsion faoliyatini shakllantirishdagi ko‘rsatmalar, taklif va tavsfiyalar haqida so‘z boradi. Shuningdek, kreativlik va ijodkorlik haqida mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘z: kreativlilik, inavatsion faoliyat, inavatsiya, case study.

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Усмонов Хусанжон Эсонали ўғи

2 - курс магистрант Кокан ГПИ

Абстрактный. В данной статье речь пойдет о методических рекомендациях, предложениях и описаниях в формировании инновационной деятельности учителей биологии. Также были высказаны соображения о креативности и креативности.

Ключевые слова. Ключевое слово: креативность, инновационная деятельность, инновация, тематическое исследование.

FORMATION OF THE INPATIENT ACTIVITIES OF TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCES

Usmonov Khusanjon Esonali o‘gli

2nd graduate student Kokan SPI

Abstract. This article will talk about the instructions, suggestions and recommendations in the formation of the inpatient activities of teachers of biology. There have also been comments on creativism and creativity.

Key words. creationism, inovative activity, inovationism, case study.

Kirish. Pedagogning o‘rni va uning vazifalari, o‘sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash ishiga jamiyat va jamoatchilik tomonidan e‘tibor qaratilishining naqadar muxim ahamiyatga egaligi aniqlanadi. 2030-yilgacha yangi ta‘lim konsepsiyasida “Ta‘lim – taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlarga yetkazuvchi muhim faoliyat” sifatida e‘tirof etilgan. Unda malakali o‘qituvchilarni tayyorlashda pedagogik, integrativ bilimlar, o‘qitish texnologiyalari, zamonaviy metodlar, ta‘lim vositalaridan, uzluksiz ta‘limda axborot texnologiyalaridan foydalanishga alohida etibor berilgan[1], bu esa o‘qituchi yosh avlodga ta‘lim va atarbiya berishda jamiyat oldida javobgarligi va ma’sulyatliligi yanada ortib boraveradi. Shuningdek, shiddat bilan rivojlanib borayotgan davrda fanlar aro integratsiya, AKT va media savodxonlikga ham alohida etibor berilyapti.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Innovatsiya (ing.innovations-kiritilgan yangilik, ixtiro) maqsadga qaratilgan o‘zgarish bo‘lib, qo‘llanish sohasidagi tizimni bir holatdan sifat jihatidan yangi holatga o‘tkazish, uni tubdan takomillashtirishni, innovatsion jarayon-yangilikni yaratish, o‘zlashtirish, qo‘llash va tarqatishdagi kompleks faoliyatni anglatadi[2.224]. Dunyo ta‘lim sivilizatsiyasi va insoniyatning yaxlit barqaror taraqqiyoti negizida bilim olishdan faoliyatli-kompitentli paradigmasiga o‘tish, jamiyat rivojlanishining zamonaviy tendensiyalariga mos, raqobatbardosh kadrlarning tobora oshib borishiga olib keladi [3.3B]. O‘qituvchilarga bo‘lgan talabning ortishi va “ ta‘lim sifatini baxolash jarayoni vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlashimkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish[4.48p] Biologiya fani o‘qituvchilarining inovatsion faoliyatini shakllantirishda integratsiya va kreativlik alohida o‘rin egallaydi. Kreativlik lotincha atama bo‘lib, “ijod” yoki “yo‘q narsadan yaratish” kabi ma’noni anglatadi[5.15B]. Ko‘pchilik odamlar kreativlik bu ijodkorlik deb biladi. Bu xato fikr hisoblanadi.

Ijodkorlik jarayoni muallifning ilxomlanishiga, uning qobiliyatiga, an’anasiga asoslanadi. Kreativlik jarayoni esa, nimanidir nima uchun kim uchun va qanday yaratish va aynan nimani yaratishning asosiy tashkil etuvchi pragmatik elementi xisoblanadi[6.15B]. Demak, biologiya o‘qituvchilarining innovatsion kompetentligini shakllantirishda kreativlik va ijodkorlik alohida o‘rin egallaydi.

Tahlil va natijalar. Biologiya fani o‘qituvchilarining innovatsion faoliyatini shakllantirish bir qancha muhim jihatlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu faoliyatning asosiy maqsadi o‘qituvchilarning pedagogik ko‘nikmalarini rivojlantirish, o‘quv jarayonini samarali tashkil etish va talabalarning qiziqishini oshirishdir. Biologiya fanini o‘qitishda “Case study” xisoblanib, bu jarayonning mazmuni va mavzusini o‘qituvchi bergilaydi[7.443B]. Albatta, biologiya fani o‘qituvchilarining innovatsion faoliyatini shakllantirishda yana bir nechta muhim jihatlari mavjud:

- Kreativ o‘quv materiallari: O‘qituvchilar o‘z darslari uchun innovativ va interaktiv o‘quv materiallarini yaratishlari kerak. Masalan, infografikalar, video materiallar va interaktiv dasturni tayyorlash orqali darslarni qiziqarli qilish mumkin.
- Tajribaviy o‘qitish: Biologiya fani amaliyotga tayyorlagan o‘qituvchilar laboratoriya tajribalari va poligon tadqiqotlari orqali talabalarning bilimni mustahkamlashlari kerak.
- Mavzu bo‘yicha o‘zaro ta‘sir: O‘qituvchilar biologiya fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o‘qitishlari muhim. Masalan, biologiya va ekologiya, biologiya va kimyo, biologiya va AKT o‘rtasida o‘zaro aloqalarni ko‘rsatish.

Biologiya fani o‘qituvchilari fanni o‘qitishda integratsion yondashuv va tajribaga asoslangan holda ta‘lim berish, o‘quvchilarning bilish kompetentligini va darsda munosabatini yuqori suratga oshirishga xizmat qiladi.

Taklif va tavsiyalar. Mazkur maqolamiz yakunida o‘z taklif va tavsiyalarimizning bayon etib o‘tishni lozim deb topdik. Ular quyidagilar

- (9. O‘zaro tajriba almashish: O‘qituvchilar o‘rtasida tajriba almashish platformalarini yaratish.

(10. Innovatsion pedagogik metodlarni qo‘llash, masalan, faol o‘qitish metodlari (tartibga solish, muammoli ta‘lim, loyihaga asoslangan ta‘lim). Zamonaviy texnologiyalardan (interaktiv taxta, multimedia materiallar) foydalanish.

(11. O‘quv jarayoni: O‘quv dasturlarining zamonaviy talablarga muvofiq yangilanishi. Interaktiv va ko‘p qirrali o‘quv resurslarini joriy etish.

(12. Ilmiy tadqiqotlar va tajribalardan foydalanish.

Xulosa. O‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydigan zamonaviy metodlarni qo‘llash orqali darslarning samaradorligini oshiradilar. O‘qituvchilar o‘rtasida hamkorlik va tajriba almashinuvi natijasida o‘z bilim va ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. O‘quv jarayonida innovatsion yondashuvlar yordamida o‘quvchilarni biologiyaga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradilar, bu esa ularning muvaffaqiyatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Umuman olganda, biologiya fani o‘qituvchilarining innovatsion faoliyatini shakllantirish ta‘lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega va dolzab hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son.

2. Слостёнин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность.- Москва; 1997:-224 с.

3.E.G.Surxonidinova.,M.S.Usmonova “Bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish” “QO‘QON”-2022.-3:15bb.

4.Incheon declaration/Education 2030:Towards inclusive and equitable education and lifelong learning for all(world education form)-48p.

5.Масалков,И.К. Стратегия кейс стади: метадология исследования и преподавания: учеб.для вузов. 2011.-443с.